

АДАПТАЦІЯ УЧНІВ ДО ЗМІН ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Бережна Л. К.

ADAPTATION OF STUDENTS TO CHANGES IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS

Berezhna L. K.

Сучасна система освіти перебуває у стані постійної трансформації, що зумовлено цифровізацією, глобальними соціальними змінами та кризовими явищами, зокрема воєнним станом. Ці фактори суттєво впливають на освітній процес і вимагають від учнів здатності швидко адаптуватися до нових умов навчання.

Особливої актуальності набуває проблема адаптації учнів закладів загальної середньої освіти у ситуаціях переїзду, зміни школи, переходу на дистанційну або змішану форми навчання. Це може призводити до зниження мотивації, емоційного напруження та труднощів соціалізації.

Відтак, метою нашої публікації є аналіз проблеми адаптації учнів до змін освітнього середовища та визначення ефективних педагогічних умов її забезпечення.

Адаптація учнів у закладах загальної середньої освіти розглядається як складний багаторівневий процес [1, с. 112-115]. Дослідження показують, що дистанційне навчання призводить до зниження мотивації, труднощів самоорганізації та дефіциту соціальної взаємодії [2, с. 47-49]. Водночас ефективність адаптації залежить від чіткої організації освітнього процесу та використання цифрових технологій [3, с. 85-87].

У кризових умовах (зокрема воєнного стану) спостерігається підвищення рівня тривожності учнів, що ускладнює процес адаптації [4, с. 40-42]. Учні, які змінюють місце проживання, часто мають труднощі соціалізації та інтеграції в новий колектив [5, с. 156-158].

Окремо досліджується адаптація учнів з особливими освітніми потребами, що потребує індивідуального підходу та спеціальних умов навчання [6, с. 92-95].

Отже, аналіз наукових джерел дозволяє зробити висновок, що адаптація учнів у закладах загальної середньої освіти є складним багатофакторним процесом, який потребує системного педагогічного супроводу, урахування індивідуальних особливостей учнів та створення сприятливого освітнього середовища.

Адаптація учнів до змін освітнього середовища є багатокомпонентним процесом, що включає психологічну, соціальну та навчальну складові. Вона передбачає не лише пристосування до нових умов, але й активне формування нових моделей поведінки та навчальної діяльності. Основні фактори, що впливають на адаптацію учнів, подано у табл. 1.

Таблиця 1 – Основні чинники адаптації учнів до змін освітнього середовища

Група чинників	Зміст	Вплив на учня
Психологічні	емоційний стан, тривожність, стресостійкість	визначають рівень комфорту та стабільності
Соціальні	взаємини з однолітками, новий колектив	впливають на соціалізацію та інтеграцію
Педагогічні	стиль викладання, підтримка вчителя	формують навчальну мотивацію
Організаційні	форма навчання (очна/дистанційна)	визначають режим і структуру навчання

Серед основних проблем, які виникають у процесі адаптації, можна виділити такі: емоційне напруження та тривожність; зниження навчальної мотивації; труднощі у спілкуванні та соціалізації; недостатній рівень самостійності та саморегуляції; складнощі у сприйнятті нових педагогічних вимог. Типові проблеми узагальнено та подано у табл. 2.

Таблиця 2 – Типові труднощі адаптації учнів у ЗЗСО

Сфера	Прояви труднощів	Наслідки
Навчальна	зниження успішності	втрата інтересу до навчання
Емоційна	тривожність, страх	психологічна нестабільність
Соціальна	ізоляція, конфлікти	проблеми комунікації
Поведінкова	дезорганізованість	порушення дисципліни

Дистанційне навчання суттєво змінює структуру освітнього процесу. Учні часто стикаються з проблемами організації власного часу, відсутністю постійного контролю та зменшенням соціальної взаємодії. Це вимагає розвитку навичок самодисципліни та цифрової грамотності.

Зміна місця проживання або школи є серйозним стресовим фактором для дитини. У таких умовах важливо забезпечити підтримку з боку педагогів і однолітків, сприяти інтеграції учня в новий колектив через групові форми роботи та позакласну діяльність.

Доцільно визначити ефективні педагогічні стратегії, як то: організація групової та проєктної роботи; чітка структура навчального процесу; психологічна підтримка учнів; співпраця з батьками; розвиток навичок самостійності.

Ефективні підходи до підтримки учнів наведено в табл. 3.

Таблиця 3 – Педагогічні стратегії підтримки адаптації

Стратегія	Зміст	Очікуваний результат
Інтерактивне навчання	робота в групах, проєкти	підвищення мотивації
Психологічна підтримка	бесіди, наставництво	зниження тривожності
Структурованість навчання	чіткий розклад, інструкції	розвиток саморегуляції
Співпраця з батьками	регулярна комунікація	стабільність учня

Педагог виступає ключовою фігурою, яка забезпечує не лише навчання, а й підтримку адаптаційного процесу, не лише носієм знань, але й наставником та фасилітатором. Його завдання полягає у створенні умов для емоційної стабільності учнів та підтримці їхньої навчальної мотивації.

Адаптація учнів до змін освітнього середовища (перехід з початкової до основної школи, зміна закладу, впровадження дистанційного навчання тощо) є складним процесом, що потребує від учителя поєднання ролей педагога, психолога та менеджера. Головною вимогою до такого вчителя є антропоцентризм – ставлення до особистості дитини як до вищої цінності, навколо якої вибудовуються всі зміни в освітньому просторі.

Учитель має бути не лише транслятором знань, а й фасилітатором, який розуміє внутрішні процеси дитини в період стресу. Найважливішими вимогами

до вчителя є: розуміння особливостей когнітивного та емоційного розвитку учнів на різних етапах (особливо в кризові періоди, як-от підлітковий вік); здатність розпізнавати ознаки дезадаптації (тривожність, замкнутість, агресія) та вчасно на них реагувати; уміння формувати атмосферу психологічного комфорту, де помилка сприймається як частина навчання, а не привід для осуду.

Ефективна адаптація можлива за таких умов: створення психологічно безпечного освітнього середовища; використання інтерактивних методів навчання; чіткої організації навчального процесу; активної взаємодії з батьками; розвитку навичок саморегуляції учнів.

Отже, адаптація учнів до змін освітнього середовища є складним і багатовимірним процесом, що потребує комплексного підходу. Успішність адаптації залежить від поєднання психологічної підтримки, ефективної організації навчання та сприятливого соціального середовища.

Список використаних джерел

1. Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти. Київ : Грамота. 2019. 504 с.
2. Месарош Л. Дослідження поглядів учнів та вчителів стосовно дистанційного навчання. *Освіта. Інноватика. Практика*. 2024. Т. 13, № 3. С. 45-52. DOI: 10.31110/2616-650X-vol13i3-008.
3. Биков В. Ю. Цифрова трансформація освіти і науки. Київ : Академперіодика. 2020. 312 с.
4. Непорада І. М. Адаптація студентів-першокурсників до дистанційного навчання в умовах воєнного стану. *Імідж сучасного педагога*. 2023. № 1 (208). С. 39-44. URL: <http://isp.poippo.pl.ua/article/view/273771/269703> (дата звернення: 26.04.2026).
5. Титаренко Т. М. Життєстійкість особистості: соціальна необхідність та безпека: навч. посіб. Київ : Марич. 2009. 105 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/9065/1/Zhiznestoykost_lichnosti.pdf (дата звернення: 26.04.2026).
6. Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Інклюзивна освіта: від основ до практики»: монографія Київ : ТОВ «АТОПОЛ», 2016. 152 с. URL: <https://golosiiv.irc.org.ua/news/13-18-47-15-01-2025/> (дата звернення: 26.04.2026).